

“BUGUNGI KUNDA YUQORI SINIF O‘QUVCHILARINING INGLIZ
TILINI O‘RGANISH MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISH”

Yusupova Azizaxon Abduvoxidjonovna

Buloqboshi tumani, 12-maktab

Ingliz tili o'qituvchisi

Email: aziza.yusupova.84@mail.ru

Annotatsiya. Talabalarni bilim olishga undash har qanday bilish jarayonining asosidir. Maktabda chet tillarini o'rganish haqida gap ketganda, shuni tushunish kerakki, o'quvchilarning ta'limga ongli yondashishi va o'qituvchining o'quvchilarning qobiliyatlariga individual yondashishi o'quvchida mavzu bilan ijobiy aloqalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada yuqori sinf o'quvchilarida chet tilini o'rganishda motivatsining muhimligi va uni videokontentdan foydalangan holda rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: motivatsiya, videokontent, chet til o'qitish va o'rganish, qiziqishni uyg'otish usullari, turlari, olimlar chet tilni egallash muhimligi haqida.

Kirish. Chet tillarini o'rganish zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismidir, chunki u sizning dunyoqarashingizni kengaytirish va mehnat bozorida raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Biroq, ko'plab o'rta maktab o'quvchilari motivatsiya yo'qligi sababli tillarni o'rganishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ingliz tilini o'qitishda videokontentdan foydalanish talabalarning motivatsiyasini rag'batlantirishi mumkin, chunki bu ularga turli vaziyatlarda tilning haqiqiy qo'llanilishini ko'rish va tilni bilish shaxsiy va professional maqsadlarga erishish uchun foydali va zarur bo'lishi mumkinligini tushunish imkonini beradi.

Ingliz tilini o'rganishda videokontentdan foydalanish o'rta maktab o'quvchilarining motivatsiyasini rag'batlantirishi va ularning ta'lim natijalarini yaxshilashi mumkin. Hozirgi vaqtda ingliz tilini o'rgatishda videokontent tobora ommalashib bormoqda. U grammatikani o'rganish, so'z boyligini kengaytirish,

talaffuzni yaxshilash, ingliz tilini tinglash va tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish kabi turli maqsadlarda qo'llanilishi mumkin.

Tadqiqot va natijalar. O'rta maktab o'quvchilarini odatda ingliz tilini o'rganish uchun imtihonlarga yoki kelajakdagi egallamoqchi bo'lgan kasbga tayyorgarlik ko'rish kabi aniq maqsadlar va motivatsiyalar harakatlantiradi. Videokontentdan foydalanish ularga ushbu maqsadlarga erishishda yordam berishi mumkin, chunki bu an'anaviy o'rganish usullaridan ko'ra tilni o'rganishning qiziqarli va tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. Shuningdek, videokontentdan foydalanish o'rta maktab o'quvchilarida mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi va ularning ta'lim natijalarini yaxshilaydi. Ular o'z darajasi va mavzulari bo'yicha videoroliklarni tomosha qilishlari, maqol va iboralarni takrorlashlari, grammatik tuzilmalarni tahlil qilishlari, to'g'ri talaffuz qilishni o'rganishlari mumkin. Bundan tashqari, videokontentdan foydalanish o'rta maktab o'quvchilariga ingliz tilini real hayot kontekstida tushunishga yordam beradi, chunki videolarda ko'pincha ona tilida so'zlashuvchilar o'rtasidagi tabiiy suhbatlar mavjud. Bu o'quvchilarga ingliz tilini tinglash va tushunish qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi.

Yana bunga misol keltiradigan bo'lsak, videokontentdan foydalanish o'rta maktab o'quvchilariga ingliz tilini interaktiv tarzda, masalan, onlayn o'yinlar va ilovalar orqali o'rganishga yordam beradi. Bu ularga o'rganish tajribasini yaxshilashga yordam beradi va uni yanada qiziqarli qiladi. Ingliz tilini o'rganish jarayonida motivatsiya muhimligini tasdiqlovchi ko'plab tadqiqotlar mavjud. Olimlarning ta'kidlashicha, motivatsiya har o'quvchiga farq qilishi va ularning shaxsiy maqsad va qiziqishlariga bog'liq.

Chet tilini o'rganish muhimligi haqida olimlarning fikrlarini quyida ko'rib chiqsak: “Til xalq madaniyati va tarixini anglashning kalitidir”. – Edvard Sapir.

“Chet tilini o'rganish yangi dunyoga eshik ochadi”. – Frank Smit. “Chet tilini o'rganish nafaqat bilim olish, balki insonning dunyoqarashini kengaytirishdir”. – Lyudvig Vitgenshteyn. “Chet tilini o'rganish – kelajagingizga sarmoyadir”. – Noam Chomskiy. – Chet tilini o'rganish turli mamlakatlar va madaniyat vakillari bilan

muloqot qilish imkoniyatidir. – Stiven Krashen. “Chet tilini o‘rganish nafaqat muloqot ko‘nikmalarini yaxshilash, balki kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishdir”. – Ellen Bialystok. “Chet tilini o‘rganish dunyoqarashni kengaytirish va bilim darajasini oshirishning ajoyib usuli”. – Jon Dyui. “Chet tilini o‘rganish – bu sizning kelajagingizga qo‘yilgan sarmoyadir va bu ajoyib natijalarga olib kelishi mumkin”. – Ken Robinson. “Chet tilini o‘rganish bizning dunyomizda global fuqaro bo‘lishni xohlaydiganlar uchun majburiydir”. – Marta Nussbaum. “Chet tilini o‘rganish – o‘zingizni va boshqa odamlarni yaxshiroq tushunishga yo‘ldir”. – Benjamin Li Uorf.

Xulosa. Yuqori sinf o‘quvchilarining ingliz tilini o‘rganish motivatsiyasini oshirishning asosiy usullari:

1. Yangi texnologiyalar.
2. Sinfdan tashqari ishlar.
3. Olimpiada.
4. O‘quvchilar va ularning amerikalik tengdoshlari o‘rtasidagi yozishmalar.
5. Musiqa.
6. Mashhur she‘rlar tarjimasi.
7. O‘yin usullari.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, o‘quvchilarni rag‘batlantirish uchun zarur bo‘lgan asosiy narsa – o‘qituvchining mavzuni o‘qitishga yondashuvni topa olishi bolalarning darsga qiziqishi va bu jarayonda ikkala tomonning ishtiroki, ehtimol, muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Юрченкова Г.Д. Мотивы и «антимотивы» при изучении иностранного языка. / Иностранные языки в школе, 2006. № 4. С. 42.
2. Фрэнкин Р. Мотивация поведения: биологические, когнитивные и социальные аспекты. СПб.: Питер, 2003. 651 с.
3. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения. СПб.: Речь, 2001. 238 с.

4. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций. М.: Просвещение, 2002. 239 с.
5. Пряжников Н.С. Мотивация трудовой деятельности. М.: Академия, 2008. 368 с.
6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2006. 512 с.
7. Ковалёв В.И. Мотивы поведения и деятельности. М.:Наука, 1988. 191 с.
motivatsiya-uchaschihsya-k-izucheniyu-angliyskogo-yazyka.pdf
https://www.researchgate.net/publication/270837339_Motivation_for_a_Second_or_Foreign_Language_Learning